

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Erciyes Üniversitesi

Özet

Bildirimizin konusu, varoluşsal açıdan ölümü ele almak ve mutluluk üzerinden ölüme varoluşçu yaklaşımlarla farklı bir bakış açısı sunmaktır. Bu çalışmadaki amacımız, ölümün, insanın varoluşsal olarak kaçınmadığı gerçeği olduğunun farkında olması ile hayatı daha dikkatli ve doğru yaşama gayreti içine iradi olarak girmesiyle, ölümün mutsuzluktan çok mutluluğa kapı aralayan bir tarafının olduğunun ortaya konmaya çalışılmasıdır. Heidegger'in ifadesiyle: "İnsan, ölüme doğru giden bir varlıktır." İnsanın bu gerçeği kabullenip, hayatını daha anlamlı bir hale getirmesi, ona verilen vakti en iyi şekilde değerlendirmesi, insana mutlu bir hayat sunabilir. Ölüm, insana sonsuz ve her şeye gücü yeten ütopyik Tanrı olma arzusuna karşı da sınırlı bir varlık olduğunu da öğreterek, hayatta yerini bilmesini ve gereğinden fazla yükün altına girmesini engelleyerek, kişiye daha kolay bir yaşam sunar. Bu da insanın daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Ölüm konusunda insanları mutsuzluk ve huzursuzluğa sürükleyecek şeylerden birisi de, Tillich'in ifadesiyle "yokluk şoku" dur. Ona göre insan, yokluk şokundan ancak Tanrı'ya iman ile kurtulur. Ölümden sonraki yaşama iman ile de insan, ebedi olma isteğinin gerçekleşmesi hissini yaşayarak ölüme bakış açısını değiştirebilir. Ölüm ile aynı zamanda İslam tasavvufundaki sevgiliye kavuşma durumu da gerçekleşir. İnsan, en sevdiğine kavuşma isteğiyle büyük bir mutluluk yaşar. Bu bakış açısı da insana, ölüme karşı karamsar bir bakış açısından ziyade iyimser bir açısı kazandırır. Sonuç olarak ölüm, insan varoluşu için kaçınılmaz bir sondur. Ölümün varlığını insan sürekli düşündüğünde ve hayatını sadece maddi olanla sınırlamadığında mutsuzluk ve huzursuzluktan kurtulabilir. Ölüme varoluşsal olarak yaklaşımların ele alındığı bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, varoluş, anlam, ölüm, mutluluk.

The Relationship Between Existentially Approaching Death and Happiness

Abstract

The subject of our research is to deal with death from an existential point of view and to present a different perspective with existentialist approaches to death through happiness. Our aim in this study is to reveal that death has a side that opens the door to happiness rather than unhappiness, with the realization that death is the reality that human beings cannot avoid existentially and voluntarily enter into the effort to live life more carefully and correctly. In Heidegger's words: "Man is a being on the way to death." Accepting this fact making one's life more meaningful and making the best use of the time given to him can offer a happy life.

Death also teaches man that he is a limited being against his desire to be an infinite and omnipotent utopian God, and offers an easier life by teaching him to know his place in life and preventing him from taking on more burdens than necessary. This contributes to a more peaceful and happy life. One of the things that can lead people to unhappiness and uneasiness about death is in, Tillich's words: "the shock of absence." According to him, one can only escape the shock of absence through faith in God. With faith in life after death one can change one's perspective on death by experiencing the realization of one's desire to be eternal. Death is also the realization of the reunion with the beloved in Islamic mysticism. People experience great happiness with the desire to meet their favorite one. This perspective gives people an optimistic rather than a pessimistic view of death. In conclusion death is an inevitable end to human existence. When one constantly thinks about the existence of death and does not limit one's life to the material one can avoid and happiness and restlessness. In this study in which existential approaches to death are discussed, qualitative research method was used.

Keywords: Death, happiness, existence, meaning, perspective.

Giriş

Ölüm, insan varoluşunda merkezi bir yere sahiptir. Ölümün insan hayatında merkezi bir yere sahip olmasının nedeni nedir? diye bir soruyu gündeme getirdiğimizde, bunu, Heidegger'in: "Kişi dünyaya geldiği andan itibaren ölecek yaşadır." (Heidegger, 2018, s. 369) ifadesinden yola çıkarak açıklayabiliriz. İnsan, doğumla başladığı dünya hayatı yolculuğunu, ölümle birlikte tamamlar. Peki insan için doğumla başlayıp, ölümle bitecek bu hayatta ölüme yaklaşım nasıl olmalıdır? Ölüme yaklaşım, insanın mutlu bir hayat yaşamasında nasıl bir role sahiptir? Ölümü düşünerek yaşamak, insanı kaygı ve korkuya mı sürükler yoksa, insanın hayatı anlamlı ve amaçlı yaşamasına yön vererek daha mutlu bir hayat yaşamasını mı sağlar? İnsanın kendini bilmesi, ölümlü olan maddi tarafını ve ölümsüz olan manevi tarafını bilmesi ve ona göre bir hayat yaşaması, insanın kendisine bir bütün olarak bakmasını mı sağlar? Bu soruların cevaplarını içerecek olan çalışmamızda varoluşçu yazarlar merkeze alınmıştır. Literatürde, ölüm üzerine ve mutluluk üzerine yazılmış makaleler, çalışmalar olsa da ölüm ile mutluluk ilişkisi bağlamında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamıza ölüm ve mutluluk kavramlarına varoluşsal olarak genel bir bakışla devam edelim.

1. Ölüm ve Mutluluk Kavramlarına Varoluşsal Olarak Genel Bir Bakış

Ölüm: "İnsan hayatının tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, son, ebedi uyku, son yolculuk." (<https://sozluk.gov.tr/>) gibi anlamlara gelir. Ölümü yokluk olarak tanımlayan ateist görüşler olduğu gibi, ölümün başka bir aleme geçiş olduğunu savunan teist görüşler de vardır. Ölümün yokluk olması demek, insan varoluşunun sadece beden ve madde ile sınırlandırmak demektir. İnsanın beden ve ruhtan oluştuğunu kabul eden görüşlerde ise, beden ölümle yok olsa bile ruh, ölümsüzlüğe ve sonsuzluğa doğru ilerler.

Ölüm ile insanın dünya hayatı sona erer. İnsanın varoluşunu gerçekleştirme durumu sona erer ama insan kendi ölümünü kendisinin karşılayacağını bilirse ve bunun farkında olarak yaşarsa, ölüm, varoluş için insana yön veren bir hal alır. Bunun için insanın ölüm gerçeğiyle tek başına yüzleşmesi ve onu tek başına üstlenmesi gerekir.

Heidegger'a göre, ölüm bir başkası tarafından üstlenilemeyen, herkesin kendisinin üstlenmesi gereken bir durumdur. (Bedia Akarsu, 1987, s. 224) Hiçbir insan ölümünü bir başkasına devredemez. Herkes, ölüm gerçeğiyle birebir yüzleşmek zorundadır.

İnsanın bu yüzleşmeyi yaşayabilmesi için, manevi olarak da kendisini bilmesi gerekir. İnsanın kendini bilmesi aynı zamanda onun sonsuz ve her şeye gücü yeten ütopik Tanrı olma arzusuna karşı sınırlı bir varlık olduğunu da gösterir. (Ramazan Ertürk, 2012, s. 169) Bunun için insanın manen olumsuz taraflarını da öldürmesi gerekmektedir. Bu açıdan ölümü, Kierkegaard'ın ifadesiyle subjektif ve objektif ölüm olarak ikiye ayırarak da inceleyebiliriz. Kierkegaard, ölümü; subjektif ölüm ve objektif ölüm olarak ikiye ayırarak inceler. Objektif ölüm, tüm canlılar için meydana gelen kalp atışlarının durması ve bedenî varlığın sona ermesidir. Subjektif ölüm ise, insanın kendi hastalıklı taraflarını tedavi etmesi ile ilgilidir. Bu düşünce, İslam tasavvuf geleneğindeki ölmeden önce ölmek, nefsini terbiye etmek ifadelerine benzemektedir. Subjektif ölüm ile insan, yaşamını değiştirecek derecede önceden yaşanılan bir fikir olarak kendisine bağlanmalıdır. Bu sayede ölüme varoluşsal yaklaşımla, insanın her karar ve seçimi değer kazanır. (Emel Koç, 1999, s. 42) İnsan, karar ve seçimlerini bilinçli olarak verip, ölümlü olduğunun farkında olup, her anını dolu dolu yaşadığında, rüzgârın önünde savrulan bir yaprak gibi yaşamak yerine, anlamlı ve değerli bir hayat yaşar. Bu da insanı mutlu eder. Şimdi de mutluluk kavramını varoluşsal olarak ele alalım.

Mutluluk: "İnsan eylemlerinin ve çabalarının nihaî ve en yüksek amacı olan hâl, yaşamdaki en yüksek değer ya da hedefe ulaşma durumudur. Acının yokluğu veya haz hâli, bütün bir insan varlığının uyumlu olması durumu; insanın kendi potansiyel güçlerini gerçekleştirmesinin, ödevlerini yapmasının, erdemli oluşunun, doğa yasalarına uygun yaşamasının, ölçülü bir yaşam sürmesinin, kendi yazgısını özgürce belirlemesinin sonucu olan yetkinlik halidir." (Ahmet Cevizci, 1997, s. 491) Mutluluğun genel bir tanımını yaptıktan sonra ateist ve teist varoluşçular açısından mutluluk kavramının ne anlama geldiğine bakalım.

Ateistlere göre mutluluk, acının yokluğu ve maddi haz hali ile tanımlandığı için, hayatı yaşamak da sadece bu çerçevedeki amaçlar üzerinden gider. Ölüm sonrasına inancın olmaması, insanı sadece sınırlı ve geçici dünyalık hedeflerle yetinme yönünde çaba harcamaya sevk eder. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan manevi alemlerindeki bunaltı ve bulantıdan ise, müziğe, sanata sığınarak kaçma ve bu sayede mutlu olma çabasına girerler. (Jean-Paul Sartre, 2019, ss. 43-44) Nietzsche ve Schopenhaur gibi ateist düşünürler, hayattan ve dünyadan kaçmanın ve kurtulmanın yolu olarak sanatı görürler. (Latif Tokat, 2005, s. 147) Sanat, dünyayı uçurum olarak algılayan Nietzsche'ci görüşe göre, bu uçurumun üstüne güzellik örtüsünü yayarak insanı kurtarır. Sanat, insanı acılardan kurtararak onu mutlu eder. (Geiger, 2019, s. 71) Ölüm gerçeğini görmezden gelerek yaşanılan bir ömürde, sanat, sığınılacak bir yerdir ancak bu, insanda geçici bir uyuşturucu görevi üstlenir. Gerçek olan ölüm ise, oradadır ve onu görmezden gelmek, onun varlığını ortadan kaldırmaz. Bu hali bilen insan da tam anlamıyla mutlu olamaz. İnsanın tam anlamıyla mutlu olması, ölümlü olduğuyla yüzleşip, hayatını ona göre çaba göstererek şekillendirmesi ile mümkün olabilir. Şimdi de teist varoluşçuların mutluluğu nasıl tanımladığına bakalım.

Kierkegaard, mutluluğu, arzulara ve kaygılara rağmen kişinin öz varlığını onaylaması olarak tanımlar. (Kierkegaard, Kendinizi Sevmeyi Unutmayın, 2017, s. 40) İnsanın arzu ve kaygı zincirlerine, bu iç engellere rağmen kendisini geliştireceği yüksek hedefler noktasında ilerlemesi kişiyi mutlu eder. Bu yüksek hedefler, iyilik, ibadetler ve Allah'ın rızasını önceleyerek yaşamak olabilir. Bu hedefler aynı zamanda insanın başına ne gelirse gelsin, onun bir sebebi olduğunu ve yaşadıklarını doğru anlamlandırdığında en zor şartlarda bile insanın mutlu olmanın yolunu bulabileceğini insana gösterir.

Frankl, insanın yaşadıklarını doğru anlamlandırdığı ölçüde acı ve sıkıntıların insanı mutsuz etmeyeceğini ve her halükârda insanın mutlu olmanın yolunu bulabileceğini söyler. Örneğin.

toplama kamplarında yaşadıkları sıkıntıya rağmen, birbirleri ile buldukları zor durumda dahi eğlenip, mutlu olabilecekleri bir taraf bulduklarını belirtir. (Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, 2019, s. 30,38) Ölümün insana her an gelebileceği gerçeği karşısında, insanın ona verilen zamanı, doğru anlamlandırarak, mutlu geçirmesi, acıların içinde kaybolmasından daha verimli bir hayat yaşamasına sebep olur. İnsanın hayatı doğru anlamlandırması demek, onun bu yönde çaba harcamasını da gerektirir.

Konumuz açısından bakacak olursak, varoluşsal olarak insanın ölümlü olduğunu bilip, yapması gerekenleri, kendi potansiyellerini dikkate alarak ortaya koyması insanı mutlu eder. Mutluluk, emek ve çaba harcamayı gerektirir. Payot'un ifadeleriyle, hiçbir neşe ve mutluluk, emek harcanmadan, çaba gösterilmeden gelmez. Örneğin, kitap okumak, seyahat etmek gibi insana haz veren etkinlikler, çaba harcamayı gerektirir. (Jules Payot, 2020, s. 22) İnsanın bir gün öleceğini bilmesi, onu harekete geçirip, iradesini kullanıp, manevi olarak ilerlemesini sağlar. Böylece insan, doğru, ölçülü, iyi bir kişi olma yolunda ilerler.

Platon bunu, doğru insan, iyi yaşar; iyi yaşayan da en büyük mutluluğa erer, ifadeleriyle dile getirir. İyi yaşamı seçen kişi, etrafına ve kendisine zararlı bir halde değildir; bilerek ve isteyerek kötülük etmez ve kötülüğe de sebep olmaz. İyi yaşam aynı zamanda faydalı olandır. Faydalı olan bir yaşam da insana mutluluk getirir. (Platon, 2017, s. 39,68) Kişinin kendisine ve etrafına faydalı olarak yaşayabilmesi için nefsin ve bedenın tutsaklığından kurtulmayı başarması gerekir.

İnsan, Kierkegaard'ın subjektif ölüm dediği, nefsinin ve bedenın tutsaklığından kurtulmayı başardığında, tını ve gerçeği merkeze aldığıda mutluluğa kavuşur.(Kierkegaard, Ölümçül Hastalık Umutsuzluk, 2017d, s. 52) Aksi halde insanın, faydasız, kötü bir yaşama sürüklenmesi ve mutsuz olması söz konusu olur. Ölüm de insana ansızın geldiğinde ona verilen yaşamı, iyi ve doğru değerlendirmeden bedbaht bir şekilde, insanın varoluşu sona erer.

2. Varoluşsal Olarak Ölüme ve Mutluluğa Teist ve Ateist Varoluşçular Üzerinden Bakış

İnsan, varoluşsal olarak ölümlü bir varlıktır. İnsanın ölümlü bir varlık olması, onun hayata bakışını ve hayatını yaşama şeklini de belirler. Teist varoluşçuların ölüme yaklaşımının, Tanrı'ya imanı merkeze alarak değerlendirmeleri ile ateist varoluşçuların Tanrı'yı reddi üzerinden ölümü yokluk olarak tanımlaması ve hayatı sadece maddi olanaklar üzerinden okumaları ve yaşamaları karşılıklı olarak değerlendirilecektir. Bu yaklaşımların insanın mutlu olma durumu üzerindeki etkisi de konumuzun çerçevesini oluşturmaktadır.

İnsanın sonlu bir varlık olması ancak yaşarken bunu yeterince düşünmeden, dikkate almadan yaşaması onda ölüm gerçeğine karşı Tillich'in ifadesiyle şok edici bir etki oluşturur. Yokluk şoku, insanın ölümlülüğünün şok edici bir etkisini ifade eder. Bu ancak Tanrı inancıyla bertaraf edilebilir. (Latif Tokat, 2013, s. 170,172) Tanrı inancı ile insan, sonlu olma bunalımından kurtulup, ebedi olma düşüncesi ve umudunun mutluluğunu yaşar.

Ebedilik, sonsuzluk hissi, insana umut veren bir histir. Umut hissi ile insan, ölümden sonra, hayatın var olduğuna ve onu ebedi nimetlerin beklediğine inanır. Kur'an'da bu şöyle ifade edilir: "Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve cennet ile müjdeler ki, o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. (9/Tevbe 21-22)

Ebedi olan ve ölmeyecek olan Tanrı'ya iman, insan için umut kaynağıdır. Unamuno'ya göre, insanın tüm diğer umutlarının kökeninde ebedi hayat umudu vardır. (Unamuno, 2014, s. 215) İnsan ölüm ile ebedi olan Tanrı'ya varır; O'nunla bir olur. Bu birlik, aşk ve imanla ilgilidir. İnsanda var olan ölüm kaygısı da bu iman, aşk ve cesaretle ortadan kalkar. Kaygıyı yenmenin yollarına geçmeden önce kaygının ne olduğu ve ölüm kaygısı başta kaygı çeşitlerine de kısaca değinelim ve bu kaygıyla insanın baş etme yolları üzerinde duralım.

Kaygı, Tillich'e göre, özel bir durum tehdidiyle başa çıkamamanın hissettirdiği acı olarak tanımlanır. (Tillich, Olmak Cesareti, 2014, s. 62) Kaygı çeşitleri; kader, boşluk ve anlamsızlık, suçluluk ve ölüm kaygısıdır. İnsan için kader kaygısı, yaşadıkları ya da yaşayacaklarını önceden kestiremezliği içerir. Anlamsızlık kaygısı, bir sebebin kaybına, tüm anlamlara anlam katan bir anlama dair kaygıdır. Varoluşun anlamına dair sorunun yanıtının yitirilmesi kaygıyı oluşturur. Boşluk ve anlam kaybı, yokluğun ruhani hayat üzerindeki tehdidinin ifadeleridir. Bu tehdit insanın sonluluğunda ortaya çıkar ve insanın yabancılaşmasıyla hayata geçirilir. Suçluluk kaygısı, sonlu bir özgür olan insanın, elinden gelenin en iyisini yaptığını düşündüğü bir şeyde dahi yokluğun mevcut olması ve bu halin onun kusursuz olmasını engellemesi durumudur. Ölüm, varlığımızı onaylamamızın var olmayışıyla tehdit edilmesi durumudur. (Tillich, Olmak Cesareti, 2014, ss. 65-75) Ölüme karşı kaygı iki şekilde karşılanır. İlki, ölüm günlük yaşamdan olabildiğince uzak tutulur. Yani ölüm ne hatırlanır ne de ölüme dair tek bir söz edilir. İkincisi, ölümlerle başa çıkmanın en doğru yolu, ölümden sonraki hayatın devam ettiğine dair inançtır. (Tillich, Olmak Cesareti, 2014, s. 122) Kişi ölümlerle cesaretle karşılaşmazsa, aniden gelen ölümler karşısında şok edici etkiye maruz kalır. Bu şok edici etkiden uzaklaşmak ve kaçmak için uzun bir yaşamı arzu etme hali mevcuttur. (Tuncay İmamoğlu, 2005, s. 98) Ölüme cesaretle göğüs germek ise, insanı şok edici etkiden koruyup, 'sana rağmen' deyip, Tanrı'ya teslim olmakla yola devam etmeyi sağlar. Suçluluk kaygısının rahatsız ettiği insanı, kuru bir yaprağın hışırtısı dahi dehşete düşürebilir. Bu sebeple suçluluk kaygısının yenilmesi, kader kaygısının da yenilmesi anlamına gelir. Güvene dayalı cesaret hem kader kaygısını hem de suçluluk kaygısını içine alır. Her ikisine de 'size rağmen' der. Takdiri ilahi inancının gerçek anlamı budur. Takdiri ilahi, kader ve ölüm açısından güvene dayalı cesaretin dini simgesidir. Zira güvene dayalı cesaret, ölüme dahi "sana rağmen" der. (Tillich, Olmak Cesareti, 2014, s. 169) Kaygı ileri düzeylerde olunca, insanın yaşam kalitesini düşürüp, onu mutsuz edebilirken, ölçülü olarak yaşanan kaygının insanı hayata bağlayan bir tarafı da vardır. Ölümün varlığı, bireylerde kaygı meydana getirirken, bu hal aynı zamanda bireyleri hayata bağlayan ve varoluşunu anlamlandıran bir neden de olabilmektedir. Ölümün farkında olarak yaşanan bir ömürde insan, daha verimli ve anlamlı yaşama imkanına kavuşur. (Volkan Demir, 2024, s. 153) Buradan insanın kaygılarının olduğu ve en büyük kaygısının da ölüme karşı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Ancak insan bu kaygıların da üstesinden gelebilme gücüne sahiptir. Bunun için ise, Mutlak güç sahibi olan Tanrı'ya güvenip dayanmak önemlidir.

İnsanın varoluşunun sonlu olmasını meydana getirdiği kaygı hali, cesaret ve Tanrı'ya güven ile bu kaygı halinin üstesinden gelinebilecek bir hal alır. Marcel, ölümü, umut, aşk ve iman ile aşılabilecek bir yol olarak tanımlar. (Emel Koç, 1999, s. 43) İnanan için ölüm aynı zamanda aşılabilecek bir yol haline alır. (Emel Koç, 1999, s. 43) Bunun için insanın güçlü bir imana ve Hak aşkına sahip olması gerekir. Bu sayede ölüm, sevgiliye kavuşma durumuna dönüşür ve ölüme bakış daha olumlu bir hal alır. (Nazire Çakıröz, 2019, s. 70) Sevgiliye kavuşma hali, insanın aynı zamanda tamamlanmasını da sağlar. İnsanın ruhu kendisinden kaynaklandığı ruha kavuşunca tamam olduğu hissiyle de mutlu olur.

İnsan hayatına bir resim tablosu olarak bakarsak, resmin tamamlayıcı son darbesi, ölüm ile olmaktadır. Heidegger'e göre ölüm ile insanın varoluşu tamamlanır. Ressam nasıl bir tabloya son fırça darbesiyle şekil verip onu tamamlarsa, ölüm de insanı tamamlar. (Heidegger, Varlık ve Zaman, 2018, s. 368) Ölüm, insanın bu dünyadaki yolculuğunun tamamlanması demektir.

İnsan için yarım kalmak, can acıtıcı bir haldir. İnsanın en büyük isteklerinden birisi de tamamlanmaktır. İnsan, bu dünyada İslam tasavvufundaki tabirle kâmil olmaya doğru ilerler. Kâmil olmak demek, insanın eksikliklerini bilip, ona odaklanıp onları tamamlaması demektir. İnsana bu yolda en çok yardım eden şeyler, Allah'a olan iman, aşk ve umuttur. İman, aşk ve umut ile aşılan ölüm, insanı mutlu eden bir hal alır. Ölümü yaşarken aşmanın bir yolu da yapılan iyiliklerle, insanın içindeki sonsuzluğu derinden hissetmesidir.

Ölümü düşünen ve ahirete inanan kişi, yaptığı her iyiliğin karşılığını ahirette göreceğini düşündüğü için her halini iyi, güzel ve doğruya çevirmek için çabalar. Kötülükten sakınmak için de uğraşır. Aristo, iyiyi, kendisi amaç olan, mutluluğun da sebebi olarak tanımlar. (Aristo, Nikomakhos'a Etik, 2017a, s. 17) İnsanın hayattaki amacı, iyilik üzere olmak ise, kişi, dünyaya mesafe koyup, her halükarda doğru bildiğini yapmaya çalışır. Ahirete inanan, ölümü son olarak görenler için ise, dünyanın tadını çıkarma hali ön planda olduğu için, kötülük üzere yaşama ihtimali artar.

Jasper, kötülüğü, bu dünyanın tadını çıkarmaya, ondan sağlanan mutluluğa, böyle bir varoluşa doğrudan doğruya ve sınırlandırılmamış bir bağlılık, olarak tanımlar. Böyle bir insan yaşamı, hayvanların yaşamı gibi devam eder. (Jaspers, Felsefe Nedir? 2000, ss. 82-83) Sadece beden ve maddeye yönelik bir yaşam süren insanlar için de yaşam, hayvanlarınkinden pek de farklı olmaz. İnsanın ulvi amaçlarının olması, onu hayvandan üstün kılan bir tarafa sahiptir. İnsanın hayvandan üstün bir seviyede olması, onun kötülükten uzak kalmasına da bağlıdır. Kierkegaard'a göre insan, üç sebeple kötülükten uzak durabilir. Bunların ilki, kişinin cezalandırılma korkusuyla kötülükten kendini alıkoymasıdır. İkincisi, ödül ümidiyle kişinin kötülükten uzak durabilmesidir. Diğeri de Tanrı sevgisiyle insanın, kötülükten uzak durabilme halidir. (Kierkegaard, Kendinizi Sevmeyi Unutmayın, 2017c, s. 28) Tanrı'ya inanan kişi, kötülükten uzak durur çünkü O'nun sevgisinden uzak kalmak, inanan için en büyük acıdır. Bir gün O'na kavuşacağına inanan kişi, iyilik üzere olan bir yaşamı seçer. Ödül ümidi ya da cezalandırılma korkusundan ziyade inananın en büyük derdi, yaratıcısının sevgisi ve hoşnutluğudur. Bunu, Yunus Emre şöyle dile getirir:

“Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri,

İsteyene ver onları

Bana seni gerek seni.” (Yunus Emre, 2016, s. 295)

İnsan için ölümün son olmadığı inancı, onu hayatı yaşarken canlı ve aktif tutar. Her insana, komşusuna, arkadaşına hatta düşmanına bile iyi davranma gücü verir. Hayatta değerli sandığı şeylerin esiri olmaktan insanı kurtararak, insanı özgür kılar; bunların asıl aradığı şeyden çok daha önemsiz olduğunu ona öğretir. (Latif Tokat, 2014, s. 68) Tillich'e göre, sonlu olan her şeyin amacı, sonsuz olan ilahi hayata katılmaktır. (Tuncay İmamoğlu, 2005, s. 103) Peki her insan bu amacı farkında olarak yaşar mı? Bu cevaba olumlu yanıt vermek biraz zor görünüyor. Çünkü her insanın hayata ve ölüme bakışı farklıdır.

İnsanın asıl aradığı şey, yok olup gitmeyen, bitmeyen Mutlak, her şeyin kaynağı olan varlıktır. İnsan, maddi olan tüm varlıkların geçici ve bitici olduğu bilincine varınca, asıl sonsuzluğa yönelir ve tüm davranışlarını da bu bilinç yönlendirir. Ölümün, bu sonsuz, Mutlak varlığa ulaşma olduğu inancı, insana hayatı yaşarken, daha ölçülü bir hal ve yön verir. Bir yaratıcıya ve ölüm sonrasına inanmayanlar için hayat, saçma, boş ve anlamsız bir hal alır. Bunu ateist varoluşçularda görmek mümkündür.

Camus, ölümün insan için mutlak son olduğunu düşünür ve hayatın da saçma ve boş olduğunu söyler. (Albert Camus, 2019, s. 106,109) Saçma bir hayatı yaşamak her ne kadar maddi lezzetlere insanı yönlendirip, oradan haz alarak geçici mutluluklara sebep olsa da insan için kalıcı, ebedi bir mutluluk durumu bu durumda mümkün gözükmez.

SONUÇ

İnsan, dünyaya kendi isteği dışında gönderilmiş olan bir varlıktır. İnsanın bu dünyada yaşaması, anlamlı, doğru, güzel bir yaşam sürmesi, onun hayatı doğru anlamlandırması ile mümkün olur. İnsanın hayatı doğru anlamlandırması da ölümlü olduğunu bilip, bunun farkında bir ömür yaşaması ile gerçekleşebilir.

Ölüm, insan için anlamlandırılması zor bir durumdur. Ölümün anlamlandırılma şekli, insanın hayatına nasıl şekil vermesini de belirleyen bir yöne sahiptir. Ölüme ateist varoluşçular gibi bakmak demek, ölümün yokluk olması anlamına gelir. Bu bakış da hayatı saçma ve anlamsız olarak görmeye sebep olur ve insan, saçma ve anlamsız dediği hayatta mutlu olmak için maddi şeylere yönelir. Örneğin insan, bu dünya bitmeden, ölüm ile yok olup gitmeden bu dünyadaki maddi hazlardan olabildiğince istifade etmek ister. Bu ise insana geçici ve yüzeysel mutluluklar yaşatır ve hayat bu düşünce şeklini benimseyen insanlar için, ölümden kaçmanın da çabasıyla sürüp gider. İnsan, manevi, ruhî kısmını ihmal ettikçe de oradaki bunaltıdan kurtulmak için sanat gibi birtakım unsurlara sığınır. Hayatın çekilmez hali, sanat vesilesiyle daha çekilir bir hal alır.

Teist varoluşçuların bakış açısından hayata bakmak ise, Tanrı'ya imanı ve umudu içerir. Tanrı'ya iman ve umut ile insan, ölümü cesaretle göğüslemeyi bilir. Ölüm kaygısı yerini, sakinliğe ve Tanrı'ya umuda bırakır. Ölüm ile bu dünyanın tamamlanması fikri, dünyayı anlamlı bir bütün olarak yaşama konusunda insanı güdüler. İnsan, bu dünyaya anlam katmak için geldiği düşüncesi ile, hayatını amaçlar çerçevesinde yaşama gayreti içinde olur. Maddi hazlarını kontrol altına alıp, manevi hazlara yönelir. Bu da insan için derin mutluluk sebebi olur. İnsan, ölümün kendisine bir gün gelebileceği gerçeğini bilip, bunun her an gerçekleşebileceği farkındalığı ile, ona verilen her anı anlamlı yaşar. Örneğin, kişi, ömrünü iyiliklere adar ve böyle bir ömür hem kendisine hem çevresine yayılan bir mutluluğa dönüşür ya da insan, kendisini manevi olarak arınmaya, ibadete adar ve sonsuz olan Tanrı ile bu alemde öyle güzel bir bağ kurar ki, ölüm, onun için sadece bu dünyadan daha güzel ve ebedi aleme geçiş anlamını taşır. Ölümün şok edici etkisi yerini âşık olan kişinin âşık olduğuna kavuşmasına bırakır. Ölüm, karanlık ve korkutucu bir hal almaktan çıkar ve insanı mutlak aydınlığa götüren bir sonsuzluk yolculuğuna dönüşür bu bakış da insan için mutluluk sebebi olur.

KAYNAKÇA

- Ahmet Cevizci. (1997). *Felsefe Sözlüğü*. Ekin.
- Albert Camus. (2019a). *Yabancı* (Samih Tiryakioğlu, Çev.). Can.
- Aristoteles. (2017a). *Nikomakhos'a Etik* (Saffet Babür, Çev.). BilgeSu.
- Bedia Akarsu. (1987). *Çağdaş Felsefe Akımları*. İnkılap Kitapevi.
- Emel Koç. (1999). Yunus Emre ve Egzistansiyalistlerde Zamansallık ve Ölüm. *Felsefe Dünyası Dergisi*, 29, 35-46.
- Jean-Paul Sartre. (2019b). *Bulantı* (Selahattin Hilav, Çev.). Can.
- Jules Payot. (2020). *İrade Terbiyesi* (Oya Işık, Çev.). Karbon Kitaplar.
- Karl Jaspers. (2000). *Felsefe nedir?* (İsmet Zeki Eyüpoğlu, Çev.). Say Yayınları.
- Latif Tokat. (2005). Sanat Kutsalın İfşası mı? *M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 29(2), 137-163.
- Latif Tokat. (2013). *Varoluşçu Teoloji*. Elis.
- Latif Tokat. (2014). *Anlam Sorunu*. Elis.
- Martin Heidegger. (2018). *Varlık ve Zaman* (Kaan Ökten, Çev.). Alfa.
- Miguel de Unamuno. (2014a). *Hayatın Trajik Duygusu* (Mehmet Sait Şener, Çev.). Divan Kitap.
- Moritz Geiger. (2019c). *Estetik Anlayış* (Tomris Mengüşoğlu, Çev.). Doğu Batı.
- Nazire Çakıröz. (2019). *Teist Varoluşçularda Anlam Arayışı ve Tanrı*. Erciyes Üniversitesi.
- Paul Tillich. (2014b). *Olmak Cesareti* (Cihan Dansuk, Çev.). Okuyanüs.
- Platon. (2017b). *Devlet* (M. A. C. Sabahattin Eyüpoğlu, Çev.). Türkiye İş Bankası.
- Ramazan Ertürk. (2012). *Varoluşsal Din Felsefesine Giriş*. Yarın.
- Soren Kierkegaard. (2017c). *Kendinizi Sevmeği Unutmayın* (Emre Murat Bozer, Çev.). Aylak Adam.
- Soren Kierkegaard. (2017d). *Ölümcül Hastalık Umutsuzluk* (M. Mukadder Yakupoğlu, Çev.). Doğu Batı.
- Tuncay İmamoğlu. (2005). Paul Tillich Felsefesinde Ölüm ve Ötesi. *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 23, 95-110.
- Viktor Frankl. (2019d). *İnsanın Anlam Arayışı* (Selçuk Budak, Çev.). Okuyanüs.
- Volkan Demir. (2024). *Varoluşçu Yaklaşım Dayalı Eğitim Programının Bireylerin Ölüm Kaygısı, Yalnızlık ve Mutluluk Düzeylerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma*. 1(48), 139-160.
- Yunus Emre. (2016). *Dîvân* (Mustafa Tatçı, Ed.). DİB Yayınları.